

VOHA MILLIY HUNARMANDCHILIGI TURLARI, AN’ANAVIYLIK VA
ZAMONAVIYLIK.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6453022>

Jabborov Sanjar Fayzullayevich

*BuxDU Etnologiya, etnografiya va
antropologiya mutaxassisligi 2 –kurs magistranti*

S.I.Inoyatov

Ilmiy rahbar, BuxDU Tarix fanlari doktori professor

Annatsiya: *Ushbu maqola Buxoro hunarmandchiligining asriy an’analari va ushbu sohaga mustaqillik, yillarida e’tibor, hunar turlari ularning rivojlanish bosqichlari ustoz – shogird an’analari, ularda yuz bergan o’zgarishlar. Hunarmandchilikning insoniyat tarixida tutgan o’rni. Mustaqillik yillaridagi Buxoro hunarmandchiligi, jumladan jahon miqyosida e’tirof etilishi. Zamonamiz hunarmandlarining tashabbuskorligi bayon qilingan.*

Kalit so’zlari: *Buxoro vohasi, ganch o’ymakorligi, zardo’zlik, madrasa, voha, hunarmand uyushmasi, ustoz-shogird.*

Buxoro vohasida hunarmandchilikning turli xil sohalari rivojlangan. Hunarmandchilik buyumlarining sifati va ko’rinishi asrlar davomida ko’pchilikka qiziq bo’lgan. Bu kabi mahobatli buyum va mahsulotlarni tayyorlashda o’ziga xos hunar sirlari mavjud. Buxoro hunarmandlarining asosiy e’tibori milliy an’anaviylikka qaratishdan iborat bo’lgan. Vohada ko’pchilikka tanish bo’lgan zargarlik yuksak darajada bo’lgan. Buxoro zargarlar tomonidan tayyorlanadigan zargarlik buyumlari jahon bozorlarida yuksak qadrga ega bo’lgan. Qolaversa, hududda temirchilik ham yaxshi rivojlangan. Hozirgacha temirchilik avloddan – avlodga o’tib kelayotgan milliy hunarmandchilikning asosiy sohalaridan biridir. Bundan tashqari vohada zardo’zlik, kulolchilik, misgarlik kabi turlari ham rivoj topgan. Zardo’zlik amaliy san’atning zar (tilla va kumush suvi yuritilgan) ip, nozik sim, ipak bilan kashta tikib bezak yaratadigan sohasi. To’rtburchak chambarakka (korcho’pga) o’rnatilgan baxmal, shoyi, movut, charm va boshqa matolarga zardo’zi usulida kashta (gul, naqsh, tasvir) tikiladi. Kashtada ba’zan metall, tosh, shisha munchoklar ham ishlatiladi, turli matolar (baxmal, shoyi va boshqalar)dan quroq qilinadi. Oldindan tayyorlangan (rassomlar tomonidan yaratilgan mujassamot nusxasi kuchirilgan) axta qog’ozlardan keng foydalaniladi. Matoga mustahkamlangan (tikilgan yoki yopishtirilgan) axta qog’oz zar ip bilan bir tomonlama qoplab tikiladi (mustahkamlovchi chok uchun zar ipga moe rangdagi

ipdan foydalaniladi), natijada naqshgul yuzasi zar iplar bilan qoplanadi, matoning teskarisida naqshgul shakligina hosil bo'ladi.

Usta hunarmand B.Jumaev o'z hunar sirlarini mahorat darsi orqali tushuntirib berdi. Ishtirokchilarga zardo'zlik hunariga qiziqish uyg'ondi va zardo'zlik hunar bilan shug'ullanish istagi bor ishtirokchilar o'z takliflarini bildirdi va ularga usta-shogird an'anasi asosida zardo'zlik hunari o'rgatiladi. Kulolchilik qadimdan me'ros qolgan milliy hunarmandchilik sohalaridan biridir. Usta kulollar tayyorlaydigan buyumlar har kishining havasini keltiradi. O'zi aslida kulolchilik nima? va qanday paydo bo'lgan?- degan savollar tug'ulishi mumkin. Bundan tashqari buxoroda ganchkorlik ham tariqiy etgan. Bu haqida ham qisqacha to'xtalamiz. Ganch o'ymakorligi - o'ymakorlik turi; amaliy san'atning keng tarqalgan sohasi. Ganchga o'yma naqsh va tasvir ishlashning qulayligi Ganch o'ymakorligining rivojlanishiga olib keldi. Ganch qorishmasi yangiligida oson kesiladi, bu undan shakllar o'yish, yasash imkonini beradi, lekin qotgandan so'ng u toshga o'xshab qoladi. Ganch o'ymakorligida naqshlar maxsus metall keskichlar vositasida tekis (2- 3 mm) va chuqur (2-3 sm) o'yib solinadi, o'yilgan naqsh yuzi rangli va rangsiz gulganch bilan pardozlanadi. Pardoz turlaridan chok pardoz, pax pardoz, lo'la pardoz, shabaqa pardozlar keng qo'llaniladi. Naqsh mujassamotini an'anaviy o'simliksimon (islimiy) va handasiy (girix) naqshlar tashkil etadi. Ganch o'ymakorligi jamoat binolari, turar joylarni bezatishda keng qo'llaniladi. Jumladan taxmon, tokcha, javonlar o'yma naqshlar bilan, ularniig yuqori devor bilan shift tutashgan joylari sharafalar bilan bezatiladi, atroflari ensiz zanjira bilan o'raladi. Respublika (jumladan, Toshkent, Buxoro va boshqalar)dagi maktab, ko'chalarga U.Sh. nomi qo'yilgan; Buxorodagi Sitorai Mohi Xosa hovlisida uning byusti o'rnatilgan. Vafotidan so'ng "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni bilan mukofotlangan (2001). O'tgan davr ichida G'ijduvonda "G'ijduvon kulolchilik markazi", Vobkent tumanida "Hunarmandchilik markazi", Buxoro shahrida "Buxoro mis kandakorligi", "Sovg'a" zardo'zlik markazi, "Buxoro zargarligi" maktabi, Buxoro shahrida 23 son o'rta maktabda 5-sinfдан boshlab hunarmandchilikka ixtisoslashgan "Hunarmandchilik" sinflari, "Buxoro ipak gilamlari" maktabi va Shofirkon tumanida "Kashtado'zlik" maktablari tashkil etilmoqda. Bu bilan bizning yoshlarimizning ish bilan taminlanishi va o'z - o'zi bilan roqabatni vujudga keltiradi va hunarmandchilik yuksaladi. Yangi turdagi suvenirlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 noyabrdagi "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5242-sonli Farmonning 2.3- ilovasida muvofiq tasdiqlangan 2018-2019 yillarda viloyatda hunarmandchilik ob'ektlarini tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ijrosi bo'yicha

ma'lumotga ko'ra Buxoro viloyatida hozirgi kunda qiymati 17078,0 mln.so'm ga 594 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, shulardan 292 tasi dasturga kirgan va 302 tasi qo'shimcha loyiha hisoblanadi. Kredit olish uchun bankka 401 ta qiymati 13440,9 mln.so'm hujjat taqdim etilgan bo'lib, shulardan 330 tasiga 10714,9 mln.so'mlik kredit ajratilgan. 403 ta ishchi o'rinlari yaratilgan .

Buxoro vohasi hunarmandchilik an'alarini amalga oshirishda zamonaviylikka e'tibor qaratilayapti. Bunga bir qancha misollar keltirsak ham bo'ladi. Buxoro tumani hududida joylashgan 1 gektar yer maydonda hunarmandchilik markazi tashkil etildi. Markazda hozirda Akmal Muhiddinov boshchiligida 30dan ortiq hunarmand yuqorida keltirilgan yo'nalishlarda ish faoliyatini olib boradi. Bundan tashqari, hozirda faoliyati yo'lga qo'yilgan hunarmandchilik yo'nalishlaridan tashqari tosh o'ymakorligi, xattotlik, miniatura yo'nalishlarida ham o'quv kurslari tashkil qilinadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki,bugungi kunda hunarmandchilik, tadbirkorlik va savdo-sotiq bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zini to'la oqlamoqda. O'zbekistonda tadbirkorlik, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, mulkiy o'zgarishlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu jihatdan yaqin o'tmishda faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlar, hunarmandlar va savdo-sotiq tarmoqlarining tajribalarini o'rganish muhim ahamiyatga egadir. O'zbekiston xalqlarining boy madaniy merosi va tarixiy an'alarini to'liq saqlab qolish va ko'paytirish, milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san'atini yanada rivojlantirish, hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadli va kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu asosda aholi, ayniqsa, yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalar bandligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PF-5242-sonli "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni chiqarildi. Bundan ko'rinadiki bizning diyorlar qadimdan hunarmandchilik markazlari bo'lgan. Buni rivojlantirish, jahon bozorlarini egallash uchun davlat tomonidan barcha shart sharoitlar yaratilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Hunarmand” uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qonun 2017-yil
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000-2005-yil
3. Dala tadqiqotlari. Buxoro shahri 2021 - yil Jumayev Baxshullodan yozib olindi.

